

ЁШЛАРДА БАҒРИКЕНГЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Ахмаджонов Дониёр Бахтиёр ўғли

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти, Ўзбекистон.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6334402>

Аннотация: Мақолада бағрикенглик компетенциясини ривожлантиришнинг долзарблиги, зарурати ва аҳамияти белгилаб ўтилган, ривожлантириш усуллари асослаб берилган.

Калит сўзлар: бағрикенглик, ҳис-туйғу, ҳамжихатлик, демократик, инсонпарвар, идрок, қадрият.

Сўнги йилларда ижтимоийлик, ижтимоийлашув билан боғлиқ кўпгина муаммоларни ўрганиш долзарблиги ортиб, бу шахс ва жамият, шахс ва шахс, шахс ва табиат ўртасидаги муносабатлар категорияси ва фалсафанинг таркибий бир қисми сифатида ўз ўрнини янада мустақамлади. Ҳамкорлик, умумий ишлаб чиқариш, ташкил қилиш, ижодкорлик, анъанавий келишув, зўравонликларсиз ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш билан боғлиқ кўпгина муаммолар ҳал қилиниши керак бўлган турли даражалардаги масалаларда садоқат, бағрикенглик, толерантлик тушунчалари шаффофликни таъминлаб берувчи категория сифатида қўллаб-қувватланилади. Бироқ, бугунги кунда Европа ва Америка тарихчилари, сиёсатшунос ва маданиятшуносларининг аксарияти бағрикенглик (диний, етник, маданий) Шарқда қадим замонлардан бери мавжуд бўлиб келган ва фақат кейинчалик Ғарб жамияти томонидан қабул қилинган толерантлик кучайиб бораётган масъулият сифатида эълон қилина бошланганлигини таъкидлаб ўтган.

Бағрикенглик фақатгина диний ва сиёсий қадрият бўлиб қолмай, унинг туб моҳиятида бошқалар билан муносабатда бўлиш, тажрибалар ётади ва бу бағрикенглик феноменини герменевтик ёндашув асосида изоҳлаб ўтишни талаб қилади. Маълумки, герменевтик ёндашув шахсий сифатларни, тажрибаларни ва унинг аҳамиятларини аниқлаш учун шахсни турли кўринишларини кузатишга имкон беради. Бу ҳолатда биз педагогик нуқтаи назаридан таълим олувчиларни таълим берувчилар томонидан кузатилишини эътиборга олишимиз лозим. Айтиш мумкинки, педагогикада герменевтик ёндашув ҳар қимни ўзи каби қабул қилиш ва тушуниш билан бирга ўзини ҳам, бошқаларни ҳам тушунишга имкон берадиган педагогик тизимлар, яъни “ўқитувчи - таълим олувчи”, “таълим олувчи - таълим олувчи”, “таълим олувчи - гуруҳ” фаолиятидаги субъект ва субъект муносабатининг коммуникативлигини белгилаб беради. Бунда албатта, жонли мулоқотга асосланган бағрикенгликни ривожлантириш жуда муҳим саналади. Демак, таълим олувчиларда бағрикенгликни герменевтик ёндашув асосида ривожлантириш дунёни ва ўзини англашнинг моҳиятини билишдан бошланади деган хулосага келиш мумкин.

Бағрикенглик компетенциясини педагогик герменевтика орқали ривожлантириш таълим амалиётида жараёнларни тушуниш, изоҳлаш ва аниқлаш муаммосини ўрганади, таълим олувчиларнинг бағрикенглик маданиятини ривожлантириш

жараёнларида таълим берувчига ёрдам беради. Бу жараёнда герменевтиканинг вазифаси таълим фаолиятида ўқув жараёни мақсадини тўғри белгилаш, сабабларни аниқлаштириш орқали мақсадга эришиш воситаларини излаш кабилардан иборат. Герменевтиканинг инсоннинг маънавий фаолиятини тушуниш ва уни талқин қилиш санъати сифатидаги акси бағрикенглик компетенцияси юқори шахсга эга бўлишдаги энг муҳим жиҳатидир. Ўқитувчининг педагогик-касбий фаолиятида ўқув жараёнларидаги зиддиятли ҳолатлар, мураккабликлар объект сифатида доим уни қийинчиликларига, тушунмовчиликларга сабаб бўлган, бу ҳолат ўз навбатида ўқитувчи-таълим олувчи ўртасидаги зиддиятларга олиб келади ва бу таълим субъектларнинг руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатади. Таълим олувчидаги ўзига хос сифатлар ўзгарувчан бўлиб, бундай ҳолатларда эмпатия, “ҳис қилиш”, “тинглаш” каби ҳаракатлар асосидаги яхлит тафаккур ўқитувчининг таълим олувчи ўзига хослигини тушунишига ёрдам беради. Бу жараёнларда герменевтик усулни ўзлаштиришнинг ўқитувчи касбий фикрлаш маданиятини оширишда, ўз бағрикенглик маданиятини ривожлантиришда катта аҳамиятга эгалиги билан ажралиб туради. Бағрикенгликни ривожлантириш йўллари ҳиссий, интеллектуал ва руҳий жараёндир, у ўзини, унга яқин бўлган сифатларни (миллатлараро тотувлик, ҳамжихатлик, бирлик), онгни ўзгартириш асосида ривожланади. Герменевтик ёндашувнинг дунёни идрок этиш контекстидаги аҳамияти эса, айнан бағрикенгликнинг юқоридаги ривожланиш жараёнларига таъсир кўрсатади.

Демак, бағрикенглик таълим тарбияси ҳис-туйғуларни шакллантирувчи салоҳиятга эга бўлиб, ўзида фалсафий ва дидактик мазмун касб этади, дунёни ва ўзликни бир бутун интеграциясини англашнинг ўзига хос хусусиятларини ифодалайди ҳамда бу ҳаракатларни фаоллаштиради.

Бағрикенглик жамиятда ёшлар ўртасидаги бирдамликнинг аксеологик шакли ҳамдир. Чунки аксеологик ёндашув асосида кадриятларни эркин танлаш мумкин бўлган, инсониятни табиатнинг бутун моҳиятини англайдиган муҳит шаклланади. Аксеологик ёндашувга кўра, бағрикенглик инсоннинг эркин ва табиий танлови “ҳаётга бағрикенглик муносабати” сифатида қаралади, бироқ унга риоя қилиш учун муқаррар бўлган талаб ва зўрлаш мавжуд эмас. Аксеология одатда касбий фаолиятнинг ҳар қандай соҳасида энг юқори даражадаги ютуқларни таъминлайдиган шартлар ва омилларни ўрганади, шу сабабли унинг доирасида “шахс-шахс” тизимидаги ўзаро таъсир таҳлил этилиб, шахслараро мулоқотдаги бағрикенглик инсоннинг профессионаллиги ва етуклигининг ажралмас хусусияти сифатида намоён бўлади. Бағрикенглик - аҳлоқий кадрият, ёшлар жамоалари орасида фарқлар мавжудлигини, хилма-хиллигини ҳурмат қилиш, тўғри тушуниш муаммоси билан боғлиқ. Шахслараро бағрикенгликдаги бу муаммо шахснинг турли соҳалардаги ўрни, мазмунли фаолиятининг энг муҳим ички омил сифатида мурасасизликнинг намоён бўлишини кўрсатади. Зеро бағрикенгликни ижтимоий ва индивидуал кадрият йўналиши сифатида шакллантириш муаммосига аксеологик ёндашув катта таъсир кўрсатади. Кадриятлар жамият ва шахснинг оқилона ва ҳиссий бошқарувчисидир. Улар маданий меъёрлар ва маданий мослашувчанликларда мустаҳкамланган бўлиб, улар муайян шахсда узлуксиз ҳаёт йўлини босиб ўтиш натижасида пайдо бўлади, ўз тажрибасига асосланган қатъийликда шаклланади ва ривожланади. Кадриятлар мустаҳкам ҳиссий

асосга эга бўлиб, узоқ йиллик тажрибалар давомида яратилади, ўз-ўзидан ташқаридан пайдо бўлмайди. Қадриятлар жамият – шахс, шахс – шахснинг ижтимоий ва индивидуал муносабатларини тартибга солиш сифатида ҳаётнинг мавжудлиги ҳақидаги таълимотга асосланади. Шунинг учун фаол жамият, ижтимоий гуруҳ ва инсонда мавжуд бўлган, ўзлаштирилган, узатиладиган индивидуал ҳамда умумий қадриятлар ва уларнинг ўзаро таъсирини, психологик механизмларини таҳлил қилиш лозим. Шахслараро мулоқотда бағрикенгликни мақсадли шакллантириш билан боғлиқ энг муҳим амалий вазифалардан бири қадриятлар қандай ўрганилиши, ўзлаштирилиши, фаоллаштирилиши ва “инсоний қадриятлар”га айланиши мумкинлиги масаласини ҳал қилишдир.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, бағрикенглик бу инсоннинг онгли, масъулиятли ва мазмунли танлови бўлиб, унинг шахсий ва индивидуал ўрни ҳамда муайян вазифаларни бажариш учун зарур бўлган коммуникатив қобилиятининг мақсадга мувофиқлигини белгилайдиган тушунча ҳисобланади. шахснинг ён атрофидаги дўстларини фикр ва ғояларини ҳурмат қилишга, бошқа инсоннинг ёки туйғунинг қадр-қимматини тан олишга йўналтирилганлиги унинг бағрикенглигидан далолатдир, деган хулосага келиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Образование и просвещение – путь к миру и созиданию. Выступление и.о. Президента РУз Ш.М. Мирзиёева на церемонии открытия 43-сессии Совета Министров ОИС. // Народное слово 2016 19 октября.
2. Головатая Л.В. Толерантность как проблема философии образования: Авто-реф.дис. ...канд.философ.наук. Ставрополь, 2006. 24 с.
3. Фролова Н.Г. Воспитание культуры толерантности: герменевтический аспект // "Письма в Emissia.Offline". ..: 2002
4. Асмолов А. Г. Толерантность от утопии к реальности // На пути к толерантному сознанию. М., 2000, С. 4-10.